

АНАЛОГИ ТЕОРЕМЫ ДЗЯДЫКА О ГОЛОМОРФНОСТИ ДЛЯ ВЕЩЕСТВЕННО АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

© 2024. В. В. Волчков, К. В. Тимофеева

Рассмотрены аналоги классической теоремы Дзядыка о геометрическом описании голоморфных функций. Исследуется случай, когда функции являются вещественно аналитическими в области, а равенство площадей предполагается лишь над всеми замкнутыми единичными квадратами, содержащимися в рассматриваемой области.

Ключевые слова: голоморфность, теорема Дзядыка, свойство Помпейю

§ 1. Введение. Всюду в дальнейшем u, v – вещественные функции, заданные в области Ω на комплексной плоскости \mathbb{C} . Известная теорема Дзядыка о геометрическом описании голоморфных функций утверждает, что если $u, v \in C^1(\Omega)$, то для того чтобы хотя бы одна из функций $u+iv$, $u-iv$ была голоморфна в Ω , необходимо и достаточно, чтобы площади поверхностей графиков функций $u, v, \sqrt{u^2 + v^2}$, расположенные над любым компактным подмножеством из Ω , были равны [1]. Теорема Дзядыка получила дальнейшее развитие и уточнение в работах других авторов [2–4]. Например, было показано [2], что в ее формулировке вместо функции $\sqrt{u^2 + v^2}$ можно взять произвольную гладкую функцию $\varphi(u, v)$, с не равными нулю тождественно производными, для которой выполнены условия

$$\left(\frac{\partial\varphi}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial\varphi}{\partial v}\right)^2 = 1 \quad \frac{\partial\varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial\varphi}{\partial v} \neq 0. \quad (1)$$

В частности, можно положить

$$\varphi = \alpha u + \beta v,$$

где α, β – ненулевые вещественные постоянные, удовлетворяющие условию $\alpha^2 + \beta^2 = 1$.

Что касается снятия такого обременительного условия, как непрерывная дифференцируемость u, v , то известный пример функции Бора $w = x + i|y|$ на плоскости показывает, что даже условия Липшица не может обеспечить справедливость теоремы. Тем не менее, для некоторых φ теорема Дзядыка допускает усиление, а именно, вместо непрерывности частных производных от u, v можно требовать лишь их существование всюду в области [3].

Для всякой функции $f \in C^1(\Omega)$ и компактного множества $A \subset \Omega$ символом $S(f, A)$ обозначим площадь поверхности графика f , расположенной над A . Положим также

$$f_1 = u, \quad f_2 = v, \quad f_3 = \varphi(u, v),$$

где $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ — заданная функция с условием (1). В работе [4, часть 5, гл.4] рассмотрена следующая проблема.

Исследование проводилось в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 1023020800027-5-1.1.1 и тема № 124012400352-6)

Проблема 1. Пусть \mathcal{A} – некоторая совокупность компактных подмножеств Ω и пусть $u, v \in C^1(\Omega)$. Предположим, что

$$S(f_1, A) = S(f_2, A) = S(f_3, A) \quad \text{для любого } A \in \mathcal{A}. \quad (2)$$

При каких условиях на \mathcal{A} можно утверждать, что хотя бы одна из функций $u + iv, u - iv$ голоморфна в Ω ?

Например, если \mathcal{A} состоит из всех компактных подмножеств Ω нулевой меры, то этого утверждать нельзя (условие (2) в этом случае выполняется для любых $u, v \in C^1(\Omega)$).

Обозначим символом \mathcal{D}_Ω множество всех пар u, v функций в Ω , таких что хотя бы одна из функций $u + iv, u - iv$ голоморфна в Ω . В [4, часть 5, гл. 4] получены положительные результаты, связанные с проблемой 1. В частности, показано, что если $u, v \in C^1(\Omega)$, то из (2) следует, что $(u, v) \in \mathcal{D}_\Omega$ в случае, когда $\mathcal{A} = \{gA\}$, где A – фиксированное множество со свойством Помпейю в Ω , а g – любой элемент группы евклидовых движений плоскости \mathbb{C} , для которого $gA \subset \Omega$ (определение и основные свойства множеств со свойством Помпейю см. в [4, часть 4], [5, гл. 19], [6, часть 2]).

В работе [7] изучался случай, когда \mathcal{A} состоит из всех замкнутых кругов в неограниченной области Ω , радиусы которых принадлежат заданному двухэлементному множеству из положительных чисел. При этом для кругов каждого из этих радиусов предполагается выполнение только одного из равенств в (2). Вместо другого равенства требуется лишь оценка сверху для разности соответствующих площадей в терминах некоторых интегральных средних.

В данной работе получены аналоги теоремы Дзядыка для вещественно аналитических функций. При этом предполагается равенство площадей лишь над всеми замкнутыми единичными квадратами, содержащимся в рассматриваемой области.

§ 2. Формулировки основных результатов. Перейдём к формулировкам основных результатов работы.

Всюду в дальнейшем будем предполагать, что область $\Omega \subset \mathbb{C}$ является объединением замкнутых кругов радиуса $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Теорема 1. Пусть u, v являются вещественно аналитическими в Ω , $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha\beta \neq 0$ и $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Пусть также

$$S(u, K) = S(v, K) = S(\alpha u + \beta v, K) \quad (3)$$

для любого замкнутого единичного квадрата $K \subset \Omega$. Тогда $(u, v) \in \mathcal{D}_\Omega$.

Аналогичный результат имеет место, если заменить в условии теоремы 1 функцию $\alpha u + \beta v$ на функцию $\sqrt{u^2 + v^2}$.

Теорема 2. Пусть функции u, v являются вещественно аналитическими в Ω , $u^2 + v^2 \neq 0$ и равенства

$$S(u, K) = S(v, K) = S(\sqrt{u^2 + v^2}, K)$$

выполнены для любого замкнутого единичного квадрата $K \subset \Omega$. Тогда $(u, v) \in \mathcal{D}_\Omega$.

В следующем разделе мы получим вспомогательную лемму, необходимую для доказательства. Доказательство теоремы 1 и теоремы 2 см. в параграфе 4.

§ 3. Вспомогательная лемма.

Лемма 1. Пусть функция f вещественно аналитическая в области $G \subset \mathbb{C}$. Тогда для любого компактного множества $K \subset G$

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\inf_{q \geq j} (M_q(f, K))^{1/q}} = +\infty,$$

где

$$M_q(f, K) = \max \left\{ \left| \frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2} f}{\partial x^{\alpha_1} \partial y^{\alpha_2}}(x, y) \right|, \alpha_1 + \alpha_2 = q, x + iy \in K \right\}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку f вещественно аналитична в G , для любой точки $z_0 = x_0 + iy_0 \in K$ существует окрестность $\{|x - x_0| < \varepsilon, |y - y_0| < \varepsilon\}$, зависящая от z_0 и лежащая в G , в которой имеет место равенство

$$f(x, y) = \sum_{\alpha_1=0}^{\infty} \sum_{\alpha_2=0}^{\infty} \frac{1}{\alpha_1!} \cdot \frac{1}{\alpha_2!} \cdot \frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2} f}{\partial x^{\alpha_1} \partial y^{\alpha_2}}(x_0, y_0) (x - x_0)^{\alpha_1} (y - y_0)^{\alpha_2}.$$

Более того, ряд в правой части, этого равенства сходится в области

$$U_\varepsilon = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : |z_1 - x_0| < \varepsilon, |z_2 - y_0| < \varepsilon\}$$

к некоторой голоморфной в U_ε функции двух комплексных переменных z_1 и z_2 , совпадающей с f при $z_1 = x, z_2 = y$. Сохраним для этой функции обозначение f в U_ε . По формуле Коши для функций двух переменных при $|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{4}, |y - y_0| < \frac{\varepsilon}{4}$ имеем

$$\frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2} f}{\partial x^{\alpha_1} \partial y^{\alpha_2}}(x, y) = \frac{\alpha_1! \cdot \alpha_2!}{(2\pi i)^2} \int_{|z_1 - x| = \frac{\varepsilon}{2}} \int_{|z_2 - y| = \frac{\varepsilon}{2}} \frac{f(z_1, z_2) dz_1 dz_2}{(z_1 - x)^{\alpha_1 + 1} (z_2 - y)^{\alpha_2 + 1}}.$$

Оценим интеграл с учетом неравенства

$$|f(z_1, z_2)| \leq M = \max \left\{ |f(z_1, z_2)|, |z_1 - x| = |z_2 - y| = \frac{\varepsilon}{2} \right\}.$$

Имеем

$$\left| \frac{\partial^{\alpha_1 + \alpha_2} f}{\partial x^{\alpha_1} \partial y^{\alpha_2}}(x, y) \right| \leq \frac{M \cdot \alpha_1! \cdot \alpha_2! \cdot 2^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\varepsilon^{\alpha_1 + \alpha_2}}, \tag{4}$$

при этом константа M зависит, вообще говоря, от точки z_0 и от ε . Однако, по лемме Гейне-Бореля о покрытиях компакт K можно покрыть конечным числом областей вида $\{|x - x_0| < \frac{\varepsilon}{4}, |y - y_0| < \frac{\varepsilon}{4}\}$, где $x_0 + iy_0 \in K$ и $\varepsilon > 0$. Поэтому неравенство вида (4) выполняется при всех $x + iy \in K, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{Z}_+$ с константами $M > 0$ и $\varepsilon > 0$, не зависящими от x, y, α_1, α_2 . Тогда при $q = \alpha_1 + \alpha_2 \geq 1$ имеем

$$(M_q(f, K))^{\frac{1}{q}} \leq \frac{2}{\varepsilon} (M + 1)^{\frac{1}{q}} (q!)^{\frac{1}{q}} \frac{1}{(C_q^{\alpha_1})^{1/q}} \leq \frac{2}{\varepsilon} (M + 1)q,$$

где $C_q^{\alpha_1}$ – число сочетаний из q по α_1 . Из последнего неравенства следует утверждение леммы. \square

§ 4. Доказательства основных результатов. Перейдём к доказательству теоремы

1. Пусть E – замкнутый круг радиуса $r > \frac{\sqrt{2}}{2}$, содержащийся в Ω .

Площади поверхностей графиков вещественно аналитических функций $u, v, \alpha u + \beta v$, расположенных над K , соответственно равны

$$S(u, K) = \int_K \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2} dx dy,$$

$$S(v, K) = \int_K \sqrt{1 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2} dx dy,$$

$$S(\alpha u + \beta v, K) = \int_K \sqrt{1 + \left(\frac{\partial(\alpha u + \beta v)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial(\alpha u + \beta v)}{\partial y}\right)^2} dx dy.$$

Пусть

$$h_1(x, y) = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2},$$

$$h_2(x, y) = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2},$$

$$h_3(x, y) = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial(\alpha u + \beta v)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial(\alpha u + \beta v)}{\partial y}\right)^2}. \text{ Тогда равенства (3) можно записать в следующем виде}$$

$$\int_K h_1(x, y) dx dy = \int_K h_2(x, y) dx dy = \int_K h_3(x, y) dx dy.$$

Тогда

$$\int_K (h_1(x, y) - h_2(x, y)) dx dy = 0,$$

$$\int_K (h_2(x, y) - h_3(x, y)) dx dy = 0.$$

Положим также

$$g_1 = h_1 - h_2, \quad g_2 = h_2 - h_3, \quad (5)$$

тогда

$$\int_K g_1(x, y) dx dy = 0 \quad (6)$$

и

$$\int_K g_2(x, y) dx dy = 0 \quad (7)$$

для любого $K \subset \Omega$.

Согласно лемме 1 можно применить теорему о квадратах для квазианалитических функций (см. [8]). Тогда из указанной теоремы и равенств (6), (7) следует, что $g_1 \equiv 0$ и $g_2 \equiv 0$ в E . В силу того, что Ω является объединением замкнутых кругов радиуса $\frac{\sqrt{2}}{2}$, получаем, что $g_1 \equiv 0$ и $g_2 \equiv 0$ в Ω . Из (5) следует, что $h_1 = h_2 = h_3$ в Ω .

Тогда площади поверхностей графиков функций $u, v, \alpha u + \beta v$, расположенные над любым компактным подмножеством из Ω , равны. Отсюда и из теоремы Дзядька получаем, что $(u, v) \in \mathcal{D}_\Omega$. Таким образом, теорема 1 доказана.

Для доказательства теоремы 2 достаточно повторить рассуждения из доказательства теоремы 1, при этом необходимо заменить функцию $\alpha u + \beta v$ на функцию $\sqrt{u^2 + v^2}$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дзядык В. К. Геометрическое определение аналитических функций / В. К. Дзядык // УМН. – 1960. – Т. 15. – Вып. 1(91). – С. 191–194.
2. Goodman A. On the criterium of analytical function / A. Goodman // Amer. Math. Monthly. – 1964. – V. 71. – P. 265-267.
3. Трохимчук Ю.Ю. Об одном критерии аналитичности функций / Ю. Ю. Трохимчук // Укр. мат. журн. – 2007. – Т. 59, № 10. – С. 1410-1418.
4. Volchkov V.V. Integral geometry and convolution equations / V.V. Volchkov // Dordrecht: Kluwer. – 2003. – P. 454.
5. Volchkov V. V. Harmonic Analysis of Mean Periodic Functions on Symmetric Spaces and the Heisenberg Group / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov // Springer: Verlag London. – 2009. – P. 671
6. Volchkov V. V. Offbeat Integral Geometry on Symmetric Spaces / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov // Birkhauser. – 2013. – P. 592
7. Волчков В. В. Аналоги теоремы Дзядыка о геометрическом описании голоморфных функций / В.В. Волчков, Вит. В. Волчков // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2023. – С. 3-13.
8. Волчков В. В. Квазианалитичность и локальное свойство Помпейю / В.В. Волчков, К. В. Тимофеева // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2023. – С. 21-27.

Поступила в редакцию 07.08.2024 г.

ANALOGS OF DZYADYK'S THEOREM ON HOLOMORPHICITY FOR REAL ANALYTIC FUNCTIONS

V. V. Volchkov, K. V. Timofeeva

Analogs of Dzyadyk's classical theorem on the geometric description of holomorphic functions are considered. The case is investigated when the functions are real analytic in the domain, and the equality of areas is assumed only over all closed unit squares contained in the domain under consideration.

Keywords: holomorphicity, Dzyadyk's theorem, Pompeius property.

Волчков Валерий Владимирович

доктор физико-математических наук, профессор,
профессор кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ;
ФГБНУ «Институт прикладной математики и ме-
ханики», г. Донецк, РФ.
E-mail: valeriyvolchkov@gmail.com

Volchkov Valeriy Vladimirovich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Professor, Donetsk State University, Donetsk, Russia;
Institute of Applied Mathematics and Mechanics,
Donetsk, Russia.

Тимофеева Карина Витальевна

аспирант кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
E-mail: ktimofeeva75@gmail.com

Timofeeva Karina Vitalievna

Postgraduate student, Donetsk State University,
Donetsk, Russia.